

**A NOTÍCIA COMO PONTO DE PARTIDA:
Matemática, leitura e formação na EJA**

Eliandra Moraes Pires
Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis/ UFSC
eliandra.lia@gmail.com

Camila Barra Nóvoa
Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis
camila.novoa@prof.pmf.sc.gov.br

Simone dos Santos Ribeiro
Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis/UFSC
simone.ribeiro@prof.pmf.sc.gov.br

Sônia Santos Lima de Carvalho
Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis
sonia.carvalho@sme.pmf.sc.gov.br

Tamelusa Ceccato do Amaral
Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis
tamelusa.amaral@sme.pmf.sc.gov.br

Resumo: Este relato de experiência apresenta uma proposta pedagógica desenvolvida no âmbito da formação continuada de professoras alfabetizadores atuantes no primeiro segmento da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. A proposta, teve como objetivo articular o ensino de matemática ao processo de letramento, tomando a leitura como princípio educativo e elemento central na construção do conhecimento. A partir da seleção de notícias veiculadas na mídia, foram planejadas atividades que possibilitassem a exploração de conteúdos matemáticos de forma contextualizada, significativa e crítica. As práticas foram fundamentais em uma perspectiva pedagógica que reconhece os conhecimentos dos sujeitos da EJA e busca superar práticas tradicionais que nada ou pouco atendem às demandas específicas dos sujeitos aos quais a modalidade se destina. As atividades propostas permitiram as professoras participantes desenvolverem um olhar mais sensível e atento à realidade dos estudantes, bem como planejar ações pedagógicas mais coerentes com os princípios da educação emancipadora. Como resultado, destaca-se o fortalecimento de uma prática docente comprometida com a leitura crítica do mundo e com a valorização dos conhecimentos populares como ponto de partida para a construção do conhecimento matemático.

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; formação continuada; práticas pedagógicas; leitura e escrita em Educação Matemática.

1 Introdução

Esse relato de experiência vem do nosso desejo de compartilhar uma das propostas pedagógicas que temos desenvolvido ao longo dos últimos anos no âmbito da formação continuada de professoras e alfabetizadoras da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Motivadas pelos desafios recorrentes enfrentados em sala de aula dessa modalidade, especialmente no que diz respeito ao ensino de matemática, buscamos construir um caminho que articule de forma significativa a matemática e o processo de leitura, ou seja, uma alfabetização na perspectiva do letramento.

Nosso movimento vem no sentido de superar atitudes recorrentes no contexto da alfabetização da EJA, que envolve a transposição de práticas matemáticas utilizadas no ensino infantil ou no Ensino Fundamental convencional¹. São práticas que não respondem às demandas específicas desse público (Fonseca, 2007), composto majoritariamente por mulheres e homens com vivências marcadas pelo mundo do trabalho, pela luta diária e por conhecimentos construídos fora do ambiente escolar. Nesse sentido, atuar na formação de professoras que alfabetizam na EJA, tem nos desafiado a repensar o ensino da matemática de forma mais sensível, significativa e conectada com as realidades dos estudantes. Mas também com as necessidades que as próprias professoras apresentam.

2 EJA: contextos e desafios

A Educação de Jovens, Adultos e Idosos é uma modalidade de ensino que tem se consolidado no cenário educacional como um direito fundamental, principalmente após avanços legais e sociais ocorridos na redemocratização do país. A Constituição Federal de 1988, ao garantir a obrigatoriedade e gratuidade do Fundamental, reconhece em seu artigo 208 o direito público subjetivo à educação, que é reafirmado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 1996). A EJA, portanto, deixa de ser um ensino supletivo – que carregava a ideia de falta ou de “recuperação” – e passa a ser conhecida como modalidade legítima da Educação Básica, com identidade própria e função social determinada.

¹Para não utilizarmos ensino regular (como normalmente se usa) - já que a EJA também é regular - utilizamos a palavra convencional para nos referir à organização tradicional do Ensino Fundamental que vai de encontro à modalidade da Educação de Jovens e Adultos.

A partir desse novo marco legal e político, a EJA ganha contornos pedagógicos que exigem o reconhecimento da singularidade dos sujeitos que a compõem. O parecer CNE/CEB nº 11/2000², amplamente discutido e utilizado como referência, destaca as três grandes funções da EJA: reparadora, equalizadora e qualificadora. Tais funções reforçam a necessidade de uma proposta pedagógica específica, que considere as trajetórias de vida, os conhecimentos prévios e as condições de existência dos estudantes.

No município de Florianópolis, a EJA também passou por um processo de ressignificação importante. Até o final dos anos 1990, seguia o modelo supletivo tradicional. A virada do século marca uma ruptura significativa: influenciada pelas experiências das classes de aceleração e pelas posições de educadoras como Sônia Santos Lima de Carvalho e Marilda Terezinha Rios Martins, a rede municipal passou a adotar uma proposta nova e diferente, que tem como base a pesquisa e a leitura como princípios educativos. Essa abordagem valoriza a experiência dos sujeitos, rompe com a seriação tradicional, promove a docência compartilhada e reconstrói o currículo com base nas realidades e interesses dos estudantes.

Ainda nos anos 2000, a professora Silvia Maria de Oliveira, junto a professora Sônia Carvalho, por meio de formações continuadas, discutia a importância da alfabetização de adultos centrada na leitura – compreendida não apenas como técnica, mas como prática social fundamental para a autonomia e participação cidadã. Assim, no primeiro Segmento da EJA, que corresponde aos anos iniciais do Ensino Fundamental, a leitura torna-se o eixo central do trabalho pedagógico, considerando que lemos mais do que escrevemos no cotidiano, e que ampliar as possibilidades de leitura é ampliar as possibilidades de mundo. Dessa forma, a leitura é assumida como princípio educativo, em 2016, na atual proposta curricular da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis.

3 EJA-Florianópolis: contextos e possibilidades

Mulheres e homens adultos que integram a Educação de Jovens, Adultos e idosos geralmente possuem trajetórias de vida marcadas pelo trabalho, responsabilidades familiares e vivências socioculturais diversas, distintas das experiências de crianças e

²Sabe-se que existem outros documentos e um parecer mais recente, porém este parecer é um marco referencial nas discussões sobre Educação de Jovens e Adultos.

adolescentes e, “provavelmente, maior capacidade de reflexão sobre o conhecimento e sobre seus próprios processos de aprendizagem” (Oliveira, 1999, p. 60). Por isso, suas formas de aprender e se relacionar com o conhecimento exigem abordagens contextualizadas, significativas e sensíveis à realidade em que estão postos.

Inseridos no contexto de Florianópolis, uma cidade turística marcada por fluxos migratórios intensos, uma forte relação com a natureza e com tradições culturais como a pesca artesanal, convivemos com uma diversidade de conhecimentos presentes nos cotidianos dos nossos estudantes da EJA. Muitos destes homens e mulheres atuam diretamente no setor do turismo, como camareiras, cozinheiras, trabalhadores da limpeza, do comércio, serviços gerais. Mas também temos aqueles que estão ligados à construção civil e demais setores. São pessoas que, mesmo fora dos espaços formais de ensino, lidam diariamente com situações que envolvem cálculos, medições, estimativas, organização espacial, noções de tempo e planejamento financeiro.

Seus modos de fazer e resolver problemas, portanto, estão diretamente ligados às condições concretas de vida, e constituem um ponto de partida potente para que possamos desenvolver, juntos, novas aprendizagens que articulem seus conhecimentos empíricos com o conhecimento científico escolar. Neste contexto, evidencia-se a importância de privilegiar os processos de leitura e escrita no ensino de Matemática no primeiro Segmento da EJA, compreendendo-os como práticas integradas e essenciais à construção de conhecimento.

Nessa perspectiva, as formações continuadas oferecidas às professoras do primeiro segmento da EJA de Florianópolis têm se amparado em práticas integrativas, em que a matemática não aparece de forma isolada ou estanque, mas como parte do processo de leitura e compreensão do mundo. Busca-se propor atividades em que os estudantes leiam, compreendam, interpretem, planejem estratégias de resolução, resolvam e comuniquem seus resultados – inicialmente utilizando a linguagem oral e escrita da língua materna, para, em um segundo momento, se apropriarem da linguagem própria da matemática. Essa abordagem reconhece que o desenvolvimento da linguagem é central também para o pensamento matemático, e que a leitura é porta de acesso para múltiplos campos do conhecimento, inclusive a Matemática.

4 Leitura crítica e matemática: trabalhando recortes de jornais

O modelo de formação que temos desenvolvido visa instrumentalizar as professoras do primeiro segmento da EJA para planejar e desenvolver atividades matemáticas capazes de dialogar com os conhecimentos populares e de ampliar o acesso dos estudantes ao conhecimento científico, além de desenvolver o pensamento crítico. E uma das práticas é a utilização de recortes de jornais como ponto de partida para o trabalho com a matemática na perspectiva do letramento.

Inicialmente, selecionamos notícias que apresentem elementos matemáticos explícitos ou implícitos. Esse tipo de notícia é facilmente encontrado, já que os jornais frequentemente trazem gráficos, tabelas, valores percentuais, medidas, referências temporais, distâncias, valores monetários e números relacionados à quantidade ou a ordem. Nossa proposta, como formadoras, é desenvolver o olhar das professoras em formação para identificar essas potencialidades nos textos desse gênero.

A atividade começa com a leitura coletiva da notícia, momento em que promovemos uma compreensão inicial do texto. Em seguida, elaboramos perguntas de interpretação que, na prática de sala de aula, ajudarão os estudantes a compreender o conteúdo e refletir sobre ele. A partir disso, destacamos os números presentes na notícia e trabalhamos com sua leitura, interpretação e significados – discutimos o que representam, como foram calculados (quando possível), quais relações estabelecem com o restante da informação e como podem ser analisados criticamente.

Além das perguntas diretamente ligadas ao texto, buscamos também propor questões inferenciais, ou seja, aquelas cujas respostas não estão explicitamente escritas, mas exigem dedução, análise e reflexão. Frequentemente esses momentos levam a discussões muito ricas, pois colocam os estudantes em posição de sujeitos ativos, capazes de pensar, opinar e problematizar o que leem.

Outro aspecto fundamental da proposta é a dimensão crítica que buscamos dar ao trabalho com as notícias. Para além da leitura técnica, propomos reflexões sobre o contexto social, político e econômico abordado no texto, com perguntas, por exemplo, “o que você acha dessa situação?”, “Isso acontece também na sua comunidade?”, “que soluções poderiam ser pensadas para esse problema?”, entre outras.

4.1 A notícia como ponto de partida para a leitura e a matemática: relatando uma experiência vivida em formação docente

No mês de maio de 2025, realizamos um encontro de formação continuada voltado ao primeiro Segmento da EJA da Rede Municipal de Florianópolis. A formação teve por objetivo discutir práticas pedagógicas significativas capazes de promover o letramento matemático a partir de situações reais e socialmente contextualizadas. Estavam presentes cerca de 20 profissionais que atuam nessa modalidade, entre formadoras, professoras alfabetizadoras das turmas de primeiro segmento e coordenadoras pedagógicas.

Como desdobramento da discussão sobre o uso do gênero textual notícia, na articulação entre linguagem e matemática, foram apresentadas algumas propostas a partir de notícias pré-selecionadas. Neste texto, por questões de espaço, vamos nos ater em apresentar apenas um exemplo de atividade com esse gênero proposto na formação. A atividade partiu do texto veiculado pela *BBC News* em 09 de maio de 2024, sobre as enchentes que atingiram o Estado do Rio Grande do Sul:

“Ainda não se sabe qual será o orçamento total necessário para reconstruir o Rio Grande do Sul e apoiar as famílias atingidas, após os estragos causados por fortes chuvas que afetaram 428 dos 497 municípios gaúchos.

Uma previsão inicial do governo do Rio Grande do Sul estimou em R\$19 bilhões o valor necessário para enfrentar os impactos das inundações que destruíram casas, estradas e atingiram mais de 1,4 milhão de pessoas, com ao menos 107 mortes e 165 mil pessoas desalojadas de suas casas.”

A leitura coletiva da notícia teve, em um primeiro momento, o propósito de gerar um debate sobre as possibilidades de trabalhar esse tipo de texto em sala de aula, especialmente no que se refere à leitura de mundo, ao desenvolvimento da criticidade e à mobilização de conhecimentos matemáticos. Em seguida, foi apresentado ao grupo um conjunto de questões orientadas, que poderiam ser utilizadas com estudantes da EJA como suporte à compreensão da notícia e o desenvolvimento de conceitos/conhecimentos matemáticos.

Questões de compreensão do texto: Segundo Solé (1998), ler é compreender e compreender é sobretudo um processo de construção de significados sobre o texto que pretendemos compreender. Nesse sentido, trouxemos as seguintes questões:

1. *A situação apresentada foi publicada recentemente em um periódico. Sobre o que exatamente ela está tratando?*
2. *Em qual periódico e em qual data foi publicada?*

3. *Quantos municípios gaúchos foram afetados pelas fortes chuvas, segundo o texto?*
4. *O que quer dizer a expressão “ao menos 107 mortes”?*
5. *Quantas pessoas estão desalojadas de suas casas, de acordo com o texto?*
6. *Que dia e que hora foram divulgadas essas informações?*
7. *Relacione os números que fazem referência a:*
 - a) *valor em dinheiro:* _____
 - b) *quantidade de pessoas:* _____
 - c) *hora ou período do dia:* _____

Questões de interpretação do texto: questões que se referem à habilidade de compreender e analisar um texto, indo além do significado literal das palavras para entender a intenção do autor, como destaca Solé (1998). Nesse sentido, as questões 8 e 9, a seguir, exigem que o leitor vá além da decodificação literal dos dados apresentados, articulando informações do texto com outros conhecimentos.

8. *Quantos municípios possui o Rio Grande do Sul?*
9. *Do total, quantos municípios não foram afetados? Explique a sua resposta.*

Questão para gerar debate: As professoras são incentivadas também a propor questões que ampliem o olhar dos estudantes para além da compreensão literal das notícias. Faz-se necessário estimular o pensamento crítico, a reflexão ética e o engajamento social – especialmente na EJA em que as vivências e conhecimentos dos estudantes podem enriquecer muito o debate.

Para isso, é salutar o engajamento dos educandos, com suas mentes, corpos e espíritos, por meio de uma pedagogia engajada que consista em “uma estratégia de ensino que tem por objetivo recuperar a vontade dos estudantes de pensar e a vontade de alcançar a total autorrealização” (hooks, 2020, p. 33)³. No mesmo sentido, Freire nos diz que

É preciso insistir: este saber necessário ao professor – que ensinar não é transferir conhecimento – não apenas precisa de ser apreendido por ele e pelos educandos nas suas razões de ser – ontológica, política, ética, epistemológica, pedagógica, mas também precisa de ser constantemente testemunhado, vivido. (Freire, 2004, p.47)

É nesse sentido que perguntas como as que seguem podem ser mobilizadas em sala de aula, como forma de aproximar os conteúdos escolares das vivências dos estudantes e fomentar uma leitura crítica da realidade:

³ Neste texto, a escrita do nome ‘bell hooks’ é grafado em letras minúsculas, por respeito a escolha política da autora. Para hooks é uma forma de negação da importância do ego individual na obra.

- a) *Você tem ou conhece alguém que teve uma experiência trágica como a que estão vivendo no RS?*
- b) *As ações humanas têm influenciado sobre as mudanças climáticas? que tipos de ações contribuem para isso?*
- c) *Como o crescimento desordenado das cidades pode agravar os efeitos naturais como enchentes?*
- d) *Você acha que as tragédias climáticas atingem todas as pessoas da mesma forma? Por quê?*
- e) *Você já vivenciou alguma situação de desastre natural? Como foi? O que poderia ter sido diferente?*
- f) *O que os governos e as populações poderiam fazer para reduzir os impactos de eventos como as enchentes?*
- g) *Na sua opinião, por que é importante que a escola trate de temas como este nas aulas de matemática e outras disciplinas?*
- h) *Você considera que os números apresentados nas notícias (milhões, bilhões, porcentagens) ajudam a entender melhor a gravidade das situações? Por quê?*
- i) *Você confia nas informações divulgadas na mídia? Como podemos verificar se uma notícia é verdadeira e confiável?*

Essas questões, ampliadas a partir dos debates com as professoras durante a formação, podem e devem ser exploradas por meio de rodas de conversa, discussões em grupo, produções de textos opinativos e outras formas de compartilhamento de ideias.

4.2 Conceitos e conhecimentos matemáticos emergente da experiência

i) Sistema de numeração e leitura de números grandes - Leitura, escrita e compreensão de números como: R\$ 19 bilhões, 1,4 milhão de pessoas, 165 mil desalojados, 107 mortos; Comparação e ordenação desses números; Ampliação do repertório sobre unidades numéricas: mil, milhão, bilhão.

ii) Operação com números naturais - Subtração para descobrir quantos municípios não foram afetados (497 - 428); estimativa de danos, distribuição de recursos, proporções (por exemplo: qual percentual dos municípios atingidos?).

iii) Relações de proporcionalidade e porcentagem - Cálculo ou interpretação de percentuais implícitos: "428 dos 497 municípios" pode ser convertido em percentual através do uso de uma calculadora; discutir a magnitude da tragédia usando proporções (ex: 86% dos municípios foram afetados).

iv) Interpretação de dados e leitura crítica - Leitura e interpretação de dados numéricos em contexto; Compreensão do papel da matemática na construção da notícia e

da credibilidade das informações apresentadas; Análise de como os dados produzem impacto na opinião pública.

v) Unidades de tempo e organização cronológica - A interpretação da data e horário da divulgação das informações; Compreensão da noção de tempo em situações emergenciais (urgência, atualização de dados etc.).

vi) Educação financeira e orçamentária - Compreensão do significado R\$ 19 bilhões: Comparar com orçamentos públicos locais, salários-mínimos, valores do cotidiano; refletir sobre como esses valores podem ser utilizados (construção, assistência, moradia, saúde).

5 Algumas considerações

A experiência vivida na formação continuada do primeiro Segmento da EJA em Florianópolis reafirma a importância de construirmos práticas pedagógicas que reconheçam e valorizem os conhecimentos, trajetórias e experiências de vida dos estudantes jovens e adultos. Essas pessoas carregam consigo um repertório cultural e prático que, quando acolhido e mobilizado em sala de aula, potencializa a aprendizagem e fortalece sua autonomia como leitores e produtores de conhecimento.

Ao utilizarmos notícias de jornais como ponto de partida para o ensino de matemática, não apenas promovemos a articulação entre linguagem e cálculo, mas também colocamos em evidência a função social da escola: contribuir para a formação de sujeitos críticos, conscientes e engajados com os problemas de seu tempo. Nesse processo, a leitura e a escrita – inclusive a leitura e escrita em matemática – são compreendidas como práticas sociais fundamentais, que atravessam a vida cotidiana e ajudam a interpretar, transformar e atuar no mundo.

As atividades desenvolvidas com base em notícias reais e socialmente relevantes possibilitam o trabalho com uma variedade de conceitos matemáticos – como sistemas de numeração, proporcionalidade, porcentagem, operações básicas, unidades de medidas, tempo e educação financeira – de forma integrada, significativa e situada. Mais do que isso, criam espaços de diálogos, escuta e problematização, nos quais os estudantes são convocados a refletir criticamente sobre as realidades e a propor alternativas possíveis para os desafios que enfrentam.

Nesse contexto, o papel da professora se amplia: não apenas como transmissor de conteúdos, mas como mediador de sentidos, incentivador da curiosidade e provocador de reflexões. Como defendem Freire (2004) e hooks (2020), ensinar é um ato ético, político e afetivo, que exige envolvimento do corpo todo – pensamento, emoção e ação.

Encerramos este relato reforçando a potência das formações continuadas como espaço de troca, de reinvenção da prática docente e de construção coletiva de conhecimentos. A EJA nos desafia, cotidianamente, a pensar outras formas de ensinar e aprender, mais coerentes com a vida concreta dos sujeitos que nela se formam. E é nesse movimento, entre teoria e prática, entre leitura de mundo e leitura da palavra, que seguimos construindo caminhos possíveis para um ensino de matemática verdadeiramente emancipador.

Referências

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. Parecer CNE/CEB n. 11/2000. Brasília: CNE: MEC mai. 2000. BRASIL.

BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394.1996.

FONSECA, Maria da Conceição F.R. Educação Matemática de Jovens e Adultos. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.

FLORIANÓPOLIS. Proposta curricular da rede municipal de ensino de Florianópolis. Florianópolis: Prefeitura de Florianópolis. Secretaria de Educação, 2016.

FREIRE. Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 50. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2004.

HOOKS, bell. Ensinando pensamento crítico: sabedoria prática. São Paulo: Editora Elefante, 2020.

OLIVEIRA, Marta Kohl de. Jovens e adultos como sujeitos de conhecimento e aprendizagem. Revista Brasileira de Educação. São Paulo: ANPED – Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Educação, n.12, 1999.

SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. 6.ed. Porto Alegre: Artmed, 1998.